

ОЦЕНКА КАРДИОТОКСИЧНОСТИ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Эсанкулов Мухаммад Олимович¹

врач-ординатор

Каримова Мавлуда Негматовна²

доцент

¹Самаркандского государственного медицинского университета, кафедры ФУВ внутренней медицины

²Самаркандского государственного медицинского университета, кафедры онкологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185968>

Цель. Оценка кардиотоксичности таргетной терапии рака молочной железы по результатам методов исследования, использующихся в реальной клинической практике.

Материалы и методы. В ходе настоящего исследования были проанализированы материалы 32 амбулаторных карт больных, находящихся на лечении в Республиканском Научно-практической медицинский центр онкологии и радиологии Самаркандским филиале по поводу РМЖ. Все пациенты получали трастузумаб в виде монотерапии или в составе проводимой комбинированной терапии. Средний возраст наблюдаемых составил $54,2 \pm 2,2$ (от 31 до 72) лет. Большинство составили больные со II стадией (21 человек) и III стадией заболевания (11 человек). Из 32 пациенток, страдающих РМЖ, до начала лечения диагностированная ранее патология сердечно-сосудистой системы наблюдалась у 58% (18 женщин), в структуре которой гипертоническая болезнь составила 43% (14 женщин) от общего числа заболеваний.

Результаты. Выявленная динамика показателей свидетельствует о развитии патологических изменений сердечно-сосудистой системы на фоне применения трастузумаба, не достигающих уровня общепринятых признаков кардиотоксичности.

Заключение. Методы диагностики, применяющиеся сегодня в реальной клинической практике, не позволяют выявить ранние признаки повреждения миокарда. Остается актуальным вопрос внедрения современных технологий с целью ранней оценки дисфункции миокарда и разработки профилактических мероприятий.

Ключевые слова

рак молочной железы, трастузумаб, таргетная терапия